

УДК 004.4:332.143

DOI 10.5281/zenodo.15101898

ТКАЧЕВА Анастасия Валериевна¹,
ЛУТ Мария Сергеевна¹

¹ ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», ул. Университетская, 24, Донецк,
Россия, 283001

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЦИФРОВОЙ ПЛАТФОРМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА: СИСТЕМНО-ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ

Статья посвящена определению системно-прикладных аспектов и концептов по проектированию отечественной цифровой платформы исследования инновационного и инвестиционного потенциала Донецкого региона. В статье четко определены задачи и требования к региональному цифровому проекту, обозначены необходимость и результаты работы региональной цифровой платформы в рамках осуществления регионального индикативного анализа. Изучены труды исследователей касательно проблематики процессного и системного моделирования, технологического проектирования, макетирования и программной разработки цифровых продуктов. В рамках исследования были концептуализированы все необходимые положения архитектуры приложения путем ряда процессов моделирования, конструирования и разработки. Графически описаны такие процессы разработки, как оформление заявки заказчиком проекта на реализацию регионального цифрового проекта и создание цифровой платформы, поиск поставщика технологических компонентов и оборудования для разработки платформы, обзор взаимодействия авторизованных пользователей региональной цифровой платформы между собой в компетенции стратегических региональных целей. Построены стратегическая карта модели сбалансированной системы показателей (ССП), позволяющих оценить степень эффективности реализации регионального проекта и производительности функционала цифровой платформы; функционально-стоимостная модель этапов второго и третьего нижнего уровня процесса подготовки и реализации регионального инвестиционного проекта с учетом материальных, цифровых и организационных ресурсов; цифровой и технологический комплекс, а также дерево архитектуры региональной цифровой платформы. Также в работе представлен пользовательский интерфейс главной страницы приложения и общая визуализация кода платформы на языке гипертекстовой разметки HTML, каскадных таблиц стилей CSS и мультипарадигменном языке программирования JavaScript. Указаны преимущества представленных языков программирования, требования к поддержке интерактива сети. Также определены ключевые методы и результаты исследования, сделаны соответствующие выводы относительно необходимости и значимости региональной диагностики.

Ключевые слова: концептуализация, моделирование, оптимизация IT-процессов, проектирование, макетирование, конструирование, программная разработка, нотация, архитектура приложения, цифровой продукт, региональная цифровая платформа, языки программирования, событийно-управляемый процесс, пользовательский интерфейс, UI и UX сегменты, стратегическая карта, функционально-стоимостной анализ, индикатор.

Введение. Современный технологический прогресс затронул почти все отрасли жизнедеятельности общества, в особенности, самый положительный эффект от

цифровизации протекающих процессов в коммерческой деятельности наблюдается во всех корпоративных системах управления бизнесом. К примеру, интегрированные и автоматизированные бухгалтерские системы, такие, как 1С, позволяют интеллектуализировать, а также автономизировать процесс учета материальных и денежных средств операционной направленности. Рост популярности CRM-систем обусловлен высоким качеством их баз данных, а также персонализированным подходом к каждому потребителю и клиенту, интеграции сервисов нескольких корпораций в единую систему. Актуальность ERP-систем обусловлена рядом возможностей цифровизации архитектурных слоев предприятия. Однако коммерческая и корпоративная отрасли – это не единственный вектор трансформации цифровых техник и решений, к примеру, социальные и экологические сферы ничуть не меньше нуждаются в тенденциозных преобразованиях, что заметно при диагностике эффективности передовых технологий в лечении опасных заболеваний и очищении окружающей среды от выбросов тяжелого производства. Тем не менее, на результат всех вышеуказанных преобразований значительное влияние оказывает не само состояние их информатизации и инноватизации, а степень поддержки преобразующих мероприятий со стороны государственных структур. Из этого следует заключить, что состояние государственной или региональной системы является решающим звеном в стратегическом развитии отраслей науки, а также бизнеса, что делает ее схожей с моделью тройной спирали, активно применяющейся в методологии отечественной, а также зарубежных национальных инновационных систем (НИС). Так, применение цифровых технологий для автоматизации государственных процессов в качестве предоставления цифровых услуг для населения не менее эффективно, нежели их применение для обслуживания корпоративных клиентов компании. На сегодняшний день существует большое количество примеров национальных информационных систем, сетей и платформ, которые предоставляют обществу доступ к самым значимым региональным и отраслевым индикаторам развития, а также дают возможность осуществлять все важнейшие муниципальные операции, такие как уплата налогов. Таковыми в Российской Федерации являются портал государственных услуг и веб-ресурс Федеральной службы государственной статистики, непрерывно обеспечивающие население всеми актуальными сведениями о состоянии государства.

Донецкая Народная Республика является молодым регионом, нуждающимся в стабилизации положительных социально-экономических и политических процессов, чего возможно достичь, благодаря цифровизации региональных процессов и автоматизации территориальных операций, а также стимулированию роста региональных инновационно-инвестиционных резервов. Осуществление эффективного и достоверного индикативного анализа креативно-ликвидного состояния ДНР является задачей цифровой платформы исследования инновационно-инвестиционного потенциала региона. Данная платформа представляет собой информационную систему, направленную на непрерывный мониторинг и дальнейшую диагностику индикаторов инновационного и инвестиционного состояния с целью представления общей картины современных угроз и перспектив в Донбассе, а также принятия верных стратегических региональных решений высшими органами власти и формирования эффективной программной территориальной политики. Индикативное исследование занимает первое место в отслеживании тенденций и закономерностей регионального развития в различных направлениях жизнедеятельности общества, что и обуславливает необходимость разработки отечественной платформы. Так, кроме концептуализации регионального проекта [1], как формирования ожиданий и эффекта от его реализации, успешным процессом создания модели заданного цифрового продукта является построение архитектуры региональной цифровой платформы, под которой важно понимать модель структурирования процессов региональной индикативной диагностики.

Для успешной и эффективной концептуализации регионального цифрового проекта по разработке отечественной цифровой платформы необходимо построить грамотную архитектуру приложения. Чтобы достичь максимального эффекта от создания идеологических моделей цифрового решения, необходимо ознакомиться с последними публикациями ведущих научных исследователей. Так, содержание архитектуры приложения может состоять из результатов процессного и системного моделирования, технологического проектирования и макетирования, а также из элементов программной реализации регионального цифрового продукта. Направление процессного моделирования изучали: Потрясаев С.А., работа которого посвящена анализу сложных процессов на основе нотации BPMN [2], Ланцев Е.А. и Доррер М.Г., чей научный труд отразил принципы агентного моделирования бизнес-процессов в нотации eEPC [3], Минаев В.А., Сычев М.П., Вайц Е.В. и Бондарь К.М., изучившие системно-динамическое моделирование в рамках проектирования сетевых информационных операций [4], а также Пашоликов М.А., описавший принципы системно-динамического моделирования анализа совместной деятельности предприятий [5], Симахин Д.О. и Савков М.В., чье исследование посвящено основным концепциям имитационного моделирования бизнес-процессов [6]. Направлением технологического проектирования интересовались Суркова Н.Е. и Остроух А.В., которые посвятили свою монографию методологии конструирования разнообразных информационных систем [7], Нагель Т.А., чья статья касается исследования основ построения архитектуры информационных систем [8], Гутгарц Р.Д., Полякова П.М., исследовавшие анализ специфики требований к автоматизированным ИС [9], Тарасов Н.И., чей научный труд отразил практические особенности проектирования вычислительной цифровой платформы [10], а также Васин Д.В., который охарактеризовал принципы построения сервисной архитектуры цифровой платформы [11]. Специфику и особенности программной реализации информационных систем и цифровых платформ и порталов в своих научных исследованиях отражали: Кулькин Д.В., исследовавший выбор языка программирования для разработки веб-приложений [12], Лукин И.К., отразивший в работе сравнительный анализ языков программирования для разработки приложений [13], Сидоров И.А., отдавший предпочтение проектированию архитектуры пользовательского интерфейса цифровых приложений [14], Ханов Р.Г. и Евдокименко Д.А., научная статья которых посвящена исследованию компонентов пользовательского интерфейса нативных мобильных приложений с дополненной реальностью [15], Стариков Е.М. и Нелогова Е.А., отразившие синтез цифровых платформ и технологического предпринимательства [16].

Целью данного исследования является определение значимых концептуальных положений конструирования региональной цифровой платформы путем моделирования в нотации событийно-управляемого процесса, определения компонентов архитектуры цифрового приложения, программно-прикладной верстки пользовательского интерфейса. Также данная работа посвящена идентификации первостепенных сегментов и секций функционала продукта, определению значимости статистического анализа, обзора и верификации региональных индикаторов инновационно-инвестиционного роста в ДНР.

Материалы и методы. Методы данного исследования составляют восемь важных инструментов, относящихся к теоретической и практической части. Так, теоретическими методами данного исследования является *метод анализа*, позволяющий подробно изучить все аспекты объекта исследования; *метод систематизации*, необходимый для интеграции нескольких функций и параметров объекта в единую систему; *метод индукции*, важный для описания объекта по принципу «от частного к общему»; *метод дедукции*, важный для описания объекта по принципу «от общего к частному»; *метод абстрагирования*, значимый для исследования отдельной и специфической функции и параметра объекта; *метод моделирования и конструирования*, необходимый для построения моделей, а также

сегментов объекта; *метод типологии*, необходимый для классификации признаков и функций объекта; *метод эксперимента*, необходимый для наблюдения функций объекта. В рамках данного исследования объектом является региональная цифровая платформа.

Результаты. Региональная цифровая платформа (РЦП), представляющая собой вид информационных онлайн-систем, функционирование которых направлено на сбор, хранение, анализ, обработку и передачу специализированных данных или запросов о данных, а также обеспечение интерактивного взаимодействия между интерфейсом сети и ее пользователями, позволяет осуществить региональное исследование инновационных и инвестиционных индикаторов путем их непрерывного мониторинга, а также диагностики. Результаты индикативного анализа обеспечивают высших органов власти необходимой и важной информацией о текущем состоянии, преимуществах и недостатках, тенденциях и угрозах в региональной инновационной системе, что необходимо для трансформации и модернизации существующих национальных планов, проектов и программ, коррекции и дополнения системы стратегических решений в пределах регионального управления. Так, архитектура проекта, а также приложения является наиболее эффективным инструментом в отображении свойств и параметров информационной системы, а также детализации всех этапов реализации проектных работ. Процессное моделирование, как подход к описанию различных коммерческих, социальных и региональных событий, содержит в себе целый комплекс нотаций, способных конкретизировать каждый элемент и механизм процессов. Нотация событийно-управляемого процесса (СУП) характеризует алгоритм действий с его последующей графической визуализацией в рамках заданного процесса. Элементы СУП позволяют задать самые значимые критерии оценки процессов региональной и цифровой системы. Программное обеспечение АСПРА Старт предназначено для построения разных моделей бизнес-процессов, и нотация событийно-управляемого процесса также является его средством моделирования. На рисунке 1 представлена процессная модель оформления заявки заказчиком проекта на его реализацию. Из рисунка 1 видно, что процесс подготовки заявки состоит из четырех крупных этапов. Оценка заявки необходима для верификации концепции проекта, требований к нему, ожиданий от результатов, добросовестности его заказчиков или цели применения региональной цифровой платформы. Исполнение заявки предусматривает планирование проекта, анализ рисков и эффективности, формирование и формулирование технического задания, проектирование модульной архитектуры РЦП и ее пользовательского интерфейса. Направление заказчику информации об обратной связи – это процесс предоставления заказчику плана проекта и его технологической реализации после финансирования. Формирование отчета по заявке является результатом успешной реализации проекта, введения в эксплуатацию цифровой платформы и получения первых итогов индикативного анализа. Участниками нижеприведенного процесса являются сами заказчики проекта, его исполнители, инженер, техник, технический консультант, клиенты или пользователи РЦП, а также почтовый клиент. Материалами процесса являются списки зарегистрированных пользователей платформы, данные из платформы, а также отчеты.

Преимуществом данной модели является ее полнота (так как она охватывает весь процесс исполнения заявки, от ее подачи до формирования отчетности), яркая и детальная визуализация (которая отображает каждый процесс и определяет, к какому элементу или сегменту нотации он относится), детализация процесса (поскольку модель отображает все нюансы процедуры подачи заявки, в том числе и ветвление отказа от заявки), прозрачность модели (определена взаимодействием всех участников реализации проекта), а также особое преимущество данной модели в удобстве использования и простоте ее восприятия. Такая модель может послужить инструментом стандартизации и регламентации определенных коммерческих и региональных процессов, улучшения визуализации отчетности, обучения сотрудников новым бизнес-процессам и адаптации к

ним, упрощению коммуникации или цифрового взаимодействия между региональными структурами, а также организациями.

Рис. 1. Диаграмма процесса оформления заявки заказчиком проекта на реализацию регионального цифрового проекта и создание цифровой платформы в нотации СУП (авторская разработка)

На рисунке 2 отражена диаграмма процесса поиска поставщика технологических компонентов и необходимого оборудования для проектирования региональной цифровой платформы в нотации СУП, содержащая четыре главных этапа.

Рис. 2. Диаграмма процесса поиска поставщика технологических компонентов и оборудования для разработки региональной цифровой платформы в нотации СУП (авторская разработка)

Так, запрос на закупку под собой подразумевает подачу заявки на получение необходимых материалов и цифровых продуктов для разработки платформы, а составление списка потенциальных поставщиков необходимо для определения наиболее выгодных предложений или формирования гибкой ценовой политики. Выбор лучшего

поставщика позволит не только оптимизировать цену и сроки реализации проекта, этот процесс также значим для налаживания деловых связей с контрагентами для последующего поддержания технологического функционала цифровой платформы, а внесение поставщика в базу данных необходимо для создания списка самых надежных партнеров регионального проекта. Завершающий процесс заключения договора на поставку является результатом успешной сделки между заказчиком и поставщиками. Необходимость приобретения цифровых инструментов для разработки платформы можно обусловить эффективностью программирования, лучшим качеством кода, оперативным и производительным управлением проектом. К цифровым инструментам и пакетам, которые необходимо приобрести при реализации проекта следует отнести интегрированные среды разработки, такие как Microsoft Visual Studio или текстовые редакторы, системы контроля версий, такие как GitHub, инструменты для управления базами данных, например, MySQL является эффективным средством хранения и манипулирования данными, фреймворки и библиотеки, такие как jQuery, React и Angular, необходимые для сокращения времени или улучшения качества верстки приложения на программном коде. Средства тестирования и верификации программного кода не менее важны в проектировании приложения, поэтому качественными продуктами автоматической диагностики и юнит-тестирования являются Selenium и Jest. Актуальным инструментом автоматизации управления проектами сегодня является IT-платформа для управления проектами и отслеживания операционных ошибок Jira. Инструментами документирования итогов этапов проекта являются wiki-системы или иные системы для создания документации, к примеру, система Confluence позволяет всем участникам команды взаимодействовать внутри онлайн-сервиса. Облачные сервисы, такие как Google Cloud или Microsoft Azure необходимы для защиты данных и их длительного и безопасного хранения. Программное обеспечение Figma позволяет создавать эстетичный дизайн пользовательских интерфейсов и их прототипирования. Диагностику безопасности веб-приложения позволяет осуществить OWASP ZAP – инструмент для тестирования и верификации узких мест информационных систем и их устранения. Таким образом, такой процесс, как закупка цифровых продуктов максимально значим для реализации проекта.

На рисунке 3 представлена процессная модель взаимодействия авторизованных пользователей/клиентов региональной цифровой платформы между собой в компетенции стратегических региональных целей в нотации СУП. В процессе участвует большое число материальных единиц и кадров, визуализация в модели которых отражает общие этапы взаимодействия, однако, в пределах цифровой платформы возможно осуществить восемь видов коммуникации. Первый из них – это процесс обмена информацией в чате в режиме реального времени (непосредственная цифровая коммуникация), второй вид – это обмен сведениями через их подключение к почте или облачным сервисам (транзитивно-почтовая коммуникация), третий вид – общение через специализированные форумы (форумная или цифровая симпозиумная коммуникация), четвертый вид – это видеоконференции (видео-коммуникация), пятый вид – совместное редактирование документов в режиме общего и интеграционного доступа (интеграционная коммуникация), шестой вид – обмен данными через подключение к облачным сервисам (транзитивно-облачная коммуникация), седьмой вид – обмен информацией через подключение к социальным сетям (транзитивно-сетевая коммуникация), восьмой вид – обмен совместными решениями по управлению проектами и инвестициями (проектная коммуникация на базе интеграции нескольких ЛПП). Так, все рассмотренные виды коммуникаций представлены единым коммуникативным процессом на рисунке 3, чье отражение инфо-обмена между клиентами актуально и для иных систем.

Также следует заключить, что помимо коммуникативных видов взаимодействия в среде региональной цифровой платформы еще есть и виды коммуникаций с самой сетью.

Рис. 3. Процессная модель взаимодействия авторизованных пользователей региональной цифровой платформы между собой в компетенции стратегических региональных целей в нотации СУП (авторская разработка)

Так, процесс аутентификации – проверки личности при входе в систему, авторизации и определения прав доступа клиентов и пользователей к ресурсам платформы, хранения и передачи данных, получения и предоставления обратной связи администраторами, а также пользователями, предотвращения несанкционированного доступа владельцами цифровой платформы является прямым отражением взаимодействия данными между пользователями и функционалом продукта. Именно от него зависит качество функционирования системы, длительность разработанной версии, а также необходимость трансформации компонентов.

Обзор конкурентных преимуществ регионального проекта и цифровой платформы позволяет реализовать большое число инструментов бизнес-моделирования, в том числе и модель сбалансированной системы показателей (ССП), под которой важно понимать один из лучших инструментов управления различными проектными и коммерческими процессами в рамках диагностики успешности организации. Планирование какого-то процесса, ряда мероприятий, а также стратегических трансформаций в рамках предприятия подвергается концептуальной проверке достигаемых целей, и система индикаторов представляет в этом случае наиболее эффективный инструмент анализа результатов. Иными словами, ССП – это набор статистических индикаторов, отражающих уровень эффективности, успешности и результативности протекаемых процессов. В проектном управлении данная модель не менее значима, поскольку визуализирует текущие этапы реализуемого коммерческого проекта. Внешний вид карты представляет собой последовательность мероприятий или же этапов процесса с привязанными к ним результирующими индикаторами. В свою очередь, все этапы разделяются по так называемым четырем значимым дорожкам стратегической цели, финансов, внутренних процессов, а также клиентов. На рисунке 4 представлена стратегическая карта модели сбалансированной системы показателей, позволяющих оценить степень эффективности реализации регионального проекта и производительности функционала цифровой платформы.

Из рисунка 4 видно, что процесс реализации проекта состоит из десяти ключевых этапов – анализ требований к системе, ее проектирование, проектирование баз данных и интерфейсов, техническое моделирование, программная и модульная разработка, тестирование, введение в эксплуатацию, поддержка функционала, а также оценка эффективности индикативного анализа, осуществляемого на платформе. К самым достоверным индикаторам, отражающим адекватность функционирования системы, следует отнести среднее время отклика системы, процент успешных обновлений, а также процент инцидентов, требующих эскалации.

Среднее время отклика системы – метрика, которая отражает, сколько необходимо в среднем времени, чтобы был подан ответ сети на запрос пользователя, и чем оно быстрее, тем оптимальнее работа цифровой платформы. Процент успешных обновлений представляет собой общее количество пользователей, чьи аккаунты прошли оптимизацию и перешли на новую обновленную версию ИТ-системы. К процентам инцидентов, требующих эскалации следует отнести метрики, отражающие все виды технологических проблем, которые невозможно решить обычным администраторам сетей. Подобные инциденты решаются администраторами безопасности и оборудования. Таким образом, сбалансированная система показателей является эффективным средством индикативной диагностики функционирования информационных систем и порталов.

Также необходимо отметить, что технологические особенности цифровой системы важно учитывать и в специфике стоимости всех программных обеспечений, необходимых для ее проектирования.

Рис. 4. Стратегическая карта модели сбалансированной системы показателей, позволяющих оценить степень эффективности реализации регионального проекта и производительности функционала цифровой платформы (авторская разработка)

В рисунке 5 стоимостная модель этапов второго, а также третьего нижнего уровня графически отражает процесс подготовки и реализации регионального инвестиционного проекта с учетом материальных, цифровых и организационных ресурсов и резервов.

Так, шесть общих этапов реализации проекта имеют уникальную стоимость в соответствии со всеми используемыми программными обеспечениями. Самую высокую цену предполагает процесс завершения проекта, включающий в себя подготовку среды, перенос данных, обучение пользователей и создание обучающих видеороликов с разными методичками, а также запуск информационной системы. Общая стоимость технических ресурсов проекта составляет 120 500 российских рублей. К программным обеспечениям, которые необходимо приобрести для проектирования региональной цифровой платформы, следует отнести Planfix (онлайн-среда управления проектами), Figma (среда для создания дизайна цифровой платформы), RSTUDIO (среда для кластеризации и статистической диагностики применяемых фреймворков для программирования), Visual Studio Code – VSD (среда для frontend-верстки региональной цифровой платформы), TestIT (среда для тестирования функционала цифрового продукта) и т.д. Так, стоимостная модель является итогом функционально-стоимостного анализа (ФСА) инструмента бизнес-моделирования.

Технологическое проектирование цифровой платформы является одним из важных и ответственных этапов ее разработки, потому как нарушение оптимальной работы всех ее информационных частей, похищение региональных конфиденциальных сведений, а также осуществление некорректного индикативного анализа может стать причиной серьезных и масштабных организационных и территориальных препятствий на пути принятия целого комплекса верных стратегических решений в управлении развитием региона. Техническое проектирование – это, прежде всего, совокупность этапов построения проектных, а также конструкторских моделей будущей информационной системы. Так, данными моделями, как правило, являются реляционные, документно-ориентированные, а также колончатые базы данных, экранные формы пользовательского интерфейса, отчеты запросов и клиент-серверов, топологии сети и иные элементы архитектуры приложения. К критериям оценки функционала цифрового продукта следует отнести пропускную способность, шифрование данных, эластичность платформы, отказоустойчивость, надежность аутентификации или авторизации пользователей, удобство работы с интерактивом, наличие мобильной версии и т.д. Не менее значимой в диагностике эффективности информационных приложений на сегодня является их регионо-ориентированность, а именно учет версии продукта в рамках специфики региона, в котором он будет функционировать. На рисунке 6 визуализирован технологический комплекс региональной цифровой платформы, состоящий из 7 сегментов – инфраструктуры, программного обеспечения, внутренней, а также внешней интеграции, безопасности, аналитики и пользовательского интерфейса.

Инфраструктура РЦП является системой организационно-прикладных структур приложения, включающих в себя центры данных и банки знаний. Программное обеспечение представляет системное ветвление, а именно раздел операционных систем, систем управления базами данных и программных интерфейсов. Разработка и интеграция отражает языки программирования, фреймворки и библиотеки, а также инструменты для DevOps, которые будут задействованы в процессе разработки системы. Безопасность является неотъемлемым требованием ко всем системам, и качество ее обеспечения позволят определить системы аутентификации и авторизации, шифрование данных и защита от DDoS-атак. Аналитика больших данных является одной из главных задач региональной цифровой платформы, поэтому в системе должны очень грамотно функционировать инструменты для работы со статистическими индикаторами, хранилища данных и системы для их обработки.

Рис. 5. Функционально-стоимостная модель этапов второго и третьего нижнего уровня процесса подготовки и реализации регионального инвестиционного проекта с учетом материальных, цифровых и организационных ресурсов

Рис. 6. Технологический комплекс региональной цифровой платформы

Пользовательский интерфейс оказывает значительное влияние на удобство взаимодействия всех пользователей с интерактивом и визуальной коммуникацией, за что отвечает подсистема веб-интерфейсов, UI/UX, а также инструменты для тестирования цифрового продукта. Интеграция внешних сервисов – это методология взаимодействия региональной цифровой платформы с иными системами, чей инструментарий необходим для платежных шлюзов, управления контентом, а также API.

Определение модели, структуры, параметров, функций, а также всех взаимосвязей региональной цифровой платформы формирует концепция архитектуры информационных систем. Под архитектурой цифровых приложений необходимо понимать организационные и прикладные составные части продукта, его образующие и взаимодействующие с целью нормального и адекватного режима составных компонентов. Так, на рисунке 7 отражено дерево архитектуры региональной цифровой платформы, состоящее из 8 организационно-технологических секций.

Аппаратное обеспечение представляет собой электронные части различных вычислительных устройств, формирующих систему приложения, таковыми как раз являются центральные процессоры и периферийные устройства. В свою очередь ПО – программное обеспечение, является совокупностью программных файлов или баз данных, обеспечивающих нормальную работу платформы. Сетевые компоненты – это электронные и логические объекты управления, необходимые для интеграции нескольких физических устройств, данные отражают комплекс корректно или некорректно организованной в сети информации, процессы определяют последовательность этапов индикативного анализа и его обработки в РЦП. Интерфейс отражает комплекс приемов, методик и инструментов прототипирования, моделирования и frontend-верстки пользовательских интерфейсов ИС.

Ветвь безопасности направлена на применение инструментов защиты данных и их шифрования путем эффективных антивирусных файлов, а интеграция – на обеспечение и поддержание системы обмена данными РЦП с другими цифровыми приложениями, облачными хранилищами и сервисами. Таким образом, архитектура цифровой платформы имеет ряд преимуществ, а именно гибкость, адаптивность и масштабируемость, поскольку имеет возможность обновления и модернизации, удобный интерфейс, поскольку состоит из простых и понятных элементов, а также омниканальность, поскольку позволяет найти необходимую информацию через различные каналы связи (десктопная, а также мобильная версия и т.д.), позволяющие удобно просматривать результаты статистического анализа.

Необходимо отметить, что ответственность за обеспечение эффективности, а также актуальности региональной цифровой платформы среди населения возложена не только на всех заказчиков проекта, она также возложена и на разработчиков пользовательского интерфейса системы. Каждому пользователю любого информационного портала важно и значимо, чтобы интерактив цифрового продукта был удобен, эстетичен и привлекателен. Работа с чересчур темными или светлыми формами кнопок, панелей, мелким шрифтом и обтекаемостью текста, сложными переходами и иными затруднениями при взаимодействии с платформой могут стать причиной низкого количества заинтересованных клиентов этого цифрового продукта. Грамотно подобранная цветовая палитра, удобный и привычный размер шрифта, наличие необычных макетов, современная графика и дизайн, а также системность всех цифровых компонентов на психоэмоциональном уровне клиента «якорят» его сознание и стимулируют посетить сайт еще раз. Разумеется, не один сайт или интерфейс платформы должен привлекать внимание пользователя, гораздо важнее само ее содержимое – региональные индикаторы и их значимость, тем не менее, внешний вид или ландшафт продукта должен быть лаконичным и корректным.

Веб-интерфейс представляет собой совокупность цифровых элементов, которые позволяют взаимодействовать клиенту с архитектурой приложения и состоит из графических сегментов (кнопок, элементов или форм), навигационных сегментов

(навигационных панелей, ссылок и «хлебных крошек»), информационных сегментов (инфографики и графиков), контента (текста, изображения и видео), форм (форм ввода данных, чекбоксов и радиокнопок), анимации или переходов, а также адаптивных (отзывчивого дизайна) и системных (статуса загрузки) элементов. Так, на рисунке 8 представлены сегменты главной страницы пользовательского интерфейса РЦП.

Рис. 7. Дерево архитектуры региональной цифровой платформы (авторская разработка)

Из рисунка 8 видно, что главная страница РЦП состоит из пяти секций и футера (подвала). На первой секции представлена общая информация, а также слоган ИТ-системы с контуром границ Донецкой Народной Республики, сверху расположено меню всей РЦП. На второй секции расположены преимущества платформы, которые обеспечивают самые сильные стороны ее функционирования. На третьей секции изображены виды различных

статистических приемов над индикаторами в пределах платформы, на четвертой секции представлены фотографии Донецкого края, пятая секция представляет данные о ведущих экономических представителях Донбасса. Футер содержит кнопочные панели, которые в платформе позволяют перейти на другие страницы системы, предоставляющие сведения о регионе, об индикаторах и их оценке, контактах администраторов и внутренней системе аналитики.

Рис. 8. Сегменты главной страницы пользовательского интерфейса региональной цифровой платформы (авторская разработка)

Крайне важно отметить, что процесс проектирования цифровой платформы исследования инновационно-инвестиционного потенциала региона предполагает frontend-верстку – разработку структуры страниц платформы на языке гипертекстовой разметки (HTML), каскадных таблиц стилей (CSS) и в том числе на мультипарадигменном языке программирования (JavaScript).

На рисунке 9 отображены элементы кода РЦП на языках HTML, CSS и JavaScript.

Язык гипертекстовой разметки HTML позволяет упорядочивать все элементы цифровой платформы, CSS – описывать их внешний вид, а JavaScript важен для обеспечения интерактивности цифрового продукта. К ключевым, а также значимым индикаторам инновационно-инвестиционного потенциала региона необходимо приобщить научно-технический потенциал региона, инновационную деятельность, наличие, а также качество инновационной инфраструктуры и т.д. Таким образом, цифровая эстетичность и регионо-ориентированность веб-сервиса играет не менее важную роль, чем технические и прикладные его функции. Важнейшими требованиями поддержания эстетичности, а также оптимальности работы интерфейса РЦП являются сохранение интуитивности платформы, простоты и понятности ее элементов, положительного юзабилити, региональной, а также государственной географической цифровой доступности. Отзывчивость информационной системы необходима для быстрого реагирования платформы на запросы всех клиентов РЦП, наличие формы обратной связи важно для администраторов системы, поскольку это им позволяет оперативно решать технические проблемы и устранять дефекты. Документация и поддержка позволяют формировать отчетность обо всех протекающих процессах в РЦП.

В обеспечении корректного и эстетичного пользовательского интерфейса значим грамотный подход к UI и UX методологиям. UI, или пользовательский интерфейс, который представляет визуальную часть архитектуры цифрового приложения и обеспечивает все процессы взаимодействия с пользователями, определяет привлекательность всех кнопок и форм цифровой платформы. UX, или пользовательский опыт, представляет обобщенное и основное впечатление пользователя от взаимодействия с IT-продуктом. В первую очередь, это навигация по интерактиву, поиск соответствующих панелей и индикаторов, решение различных технических проблем по форме обратной связи, обучение интерпретации или моделированию результатов индикативного анализа, эмоциональный опыт и подсознание человека. Разница между UI и UX методологиями заключается в том, что первая из них ориентирована на визуальную часть интерфейса приложения, а вторая – на обобщенный «экспириенс» ее клиентов. Однако, несмотря на всю разницу, их применение отдельно не принесет никаких положительных эффектов при разработке и визуализации продукта. Это связано с тем, что опыт клиента невозможно исследовать без изучения его эмоциональной реакции на визуальный вид информационной системы и удобство работы в ее пределах.

На рисунке 10 представлены ключевые технологические процессы, протекаемые в пределах региональной цифровой платформы исследования потенциала и развития ДНР.

Рис. 10. Ключевые технологические процессы, протекаемые в пределах региональной цифровой платформы

Из рисунка 10 видно, что в цифровой платформе протекает минимум 10 процессов:

- 1) сбор и подключение данных необходимы для обеспечения платформы самой необходимой информацией об индикаторах;
- 2) очистка, обработка и преобразование данных необходимы для подготовки индикаторов к их статистическому анализу;
- 3) хранение и управление данными позволяет сохранять самые актуальные сведения об экономическом и инновационном развитии региона;
- 4) индикативный анализ статистических данных, в свою очередь, является главенствующей задачей системы, в которую входят такие виды анализа как кластерный, корреляционный, регрессионный, факторный, сценарный, модельный и иные типы статистических исследований;
- 5) визуализация итоговых данных предусмотрена для обзора результатов анализа в табличном, графическом виде и в виде инфографики;
- 6) построение и прогнозирование индикативных моделей направлено на представление картины будущего развития региона;
- 7) анализ и интерпретация результатов позволит корректно и грамотно оценить текущее инновационно-инвестиционное положение Донбасса;
- 8) анализ цифровой отчетности необходим для архивации всех важных статистических сведений по месяцам, кварталам и годам;
- 9) управление доступом и безопасностью предоставляет защиту данных о регионе и зарегистрированных или авторизованных пользователей;
- 10) обновление, а также поддержка РЦП необходимы для обеспечения грамотного функционирования платформы, предоставления необходимой информации и цифрового совершенствования всех версий.

На рисунке 11 представлены информационные компоненты цифровой платформы, из которого видно, что в системе взаимодействует девять цифровых аппаратных, а также прикладных элементов между собой.

Рис. 11. Информационные компоненты региональной цифровой платформы

Программные приложения, такие как ERP и CRM, необходимы для подключения к внешним источникам данных, базы данных – для поиска необходимой информации и ее хранения, интеграционные платформы – для синтеза двух и более узлов ИТ-системы, системы управления контентом – для публикации цифрового и регионального контента, облачные сервисы – для дополнительного хранения информации, системы региональной аналитики – для непосредственного регионального исследования, системы управления проектами – для интеграции данных о проводимых региональных и государственных проектах, системы безопасности – для обеспечения надежной защиты и шифрования данных, средства разработки – для автоматизации процессов развертывания кода. На рисунке 12 представлена карта пользовательского интерфейса РЦП, отражающая перечень всех главных страниц информационного ресурса и их секций с веб-контентом.

Рис. 12. Карта пользовательского интерфейса региональной цифровой платформы

Обсуждение результатов. Результатом исследования является ряд графических моделей системно-прикладного анализа концепций проектирования цифровой платформы и ее компонентов. Таковыми следует назвать результаты процессного моделирования, а также информационного проектирования и прикладной разработки, к которым следует отнести:

- 1) диаграмму процесса оформления заявки заказчиком проекта на реализацию регионального цифрового проекта и создание цифровой платформы в нотации СУП;
- 2) диаграмму процесса поиска поставщика технологических компонентов и оборудования для разработки региональной цифровой платформы в нотации СУП;
- 3) процессную модель взаимодействия авторизованных пользователей

региональной цифровой платформы между собой в компетенции стратегических региональных целей в нотации СУП;

4) стратегическую кару модели сбалансированной системы показателей, позволяющих оценить степень эффективности реализации регионального проекта и производительности функционала цифровой платформы;

5) функционально-стоимостную модель этапов второго и третьего нижнего уровня процесса подготовки и реализации регионального инвестиционного проекта с учетом материальных, цифровых и организационных ресурсов;

6) технологический комплекс региональной цифровой платформы;

7) дерево архитектуры региональной цифровой платформы;

8) сегменты главной страницы пользовательского интерфейса региональной цифровой платформы;

9) элементы кода региональной цифровой платформы на языках HTML, CSS и JavaScript;

10) ключевые технологические процессы, протекающие в пределах региональной цифровой платформы.

Данные результаты позволили выявить все ключевые концепции проектирования и разработки региональной цифровой платформы, а также технические требования к реализации регионального цифрового проекта, его эффективности и актуальности путем определения самых значимых перспектив пользовательского интерфейса и опыта РЦП.

Заключение. Таким образом, исходя из всего вышесказанного, следует заключить, что после присоединения новых территорий Российской Федерацией у Донбасса возникло множество точек роста и возможностей для развития инновационно-инвестиционного потенциала, который, в свою очередь, является механизмом для стабилизации положительных социально-экономических процессов. Однако оценить и исследовать степень эффективности ресурсов и резервов подобного потенциала позволят статистические индикаторы. Поскольку современный век является веком информационных технологий, индикативный анализ целесообразней осуществлять с их применением. Так возникла необходимость проектирования отечественной цифровой платформы исследования инновационно-инвестиционного потенциала региона, которая представляет собой аппаратно-программный комплекс по сбору, хранению, передаче и анализу необходимых организационных, технологических, а также региональных данных. Эффективно оценить концептуальные положения организации регионального цифрового проекта позволят системно-прикладные аспекты, содержащие принципы моделирования и оптимизации бизнес-процессов, проектирования прикладной архитектуры IT-приложения, а также программной разработки региональной цифровой платформы. Моделирование и оптимизация бизнес-процессов, как совокупность процессов анализа, планирования и верификации эффективности деятельности организации и проекта позволяют найти самые лучшие пути по повышению качества цифрового продукта и оптимизации его стоимости. Проектирование прикладной архитектуры IT-приложения предполагает конструирование всех функциональных, информационных, инфраструктурных и управленческих сегментов функционала региональной цифровой платформы. Программная разработка региональной цифровой платформы является концептом frontend-верстки ее пользовательского опыта и интерфейса с целью обеспечения корректной цифровой коммуникации с ее «юзерами».

Список литературы

1. Ткачева, А.В. Проектирование цифровой платформы исследования инновационно-инвестиционного потенциала региона: теоретико-методологические

аспекты / А.В. Ткачева, М.С. Лут // Новое в экономической кибернетике. – 2024. – №3. – С. 88-108. – DOI: 10.5281/zenodo.13960823. – EDN: GASPSM.

2. Потрясаев, С.А. Комплексное моделирование сложных процессов на основе нотации BPMN / С.А. Потрясаев // Известия высших учебных заведений. Приборостроение. – 2016. – Т. 59. – №11. – С. 913-920.

3. Ланцев, Е.А. Агентное имитационное моделирование бизнес-процессов в нотации eEPC / Е.А. Ланцев, М.Г. Доррер // Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики. – 2013. – №3. – С. 86-92.

4. Минаев, В.А. Системно-динамическое моделирование сетевых информационных операций / В.А. Минаев, М.П. Сычев, Е.В. Вайц, К.М. Бондарь // Инженерные технологии и системы. – 2019. – Т. 29. – №1. – С. 20-39.

5. Пашоликов, М.А. Системно-динамическое моделирование совместной деятельности промышленных предприятий / М.А. Пашоликов // Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки. – 2016. – №2. – С. 101-110.

6. Симахин, Д.О. Имитационное моделирование бизнес-процесса / Д.О. Симахин, М.В. Савков // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2022. – №14-4. – С. 279-282.

7. Суркова, Н.Е. Методология структурного проектирования информационных систем: монография / Н.Е. Суркова, А.В. Остроух. – Красноярск: Научно-инновационный центр, 2014. – 190 с. – ISBN 978-5-906314-16-1.

8. Нагель, Т.А. Методы проектирования архитектуры информационных систем / Т.А. Нагель. – Текст: непосредственный // Молодой ученый. – 2022. – № 49. – С. 23-26.

9. Гутгарц, Р.Д. Анализ особенностей формулирования функциональных требований к автоматизированной информационной системе / Р.Д. Гутгарц, П.М. Полякова // Программные продукты и системы. – 2019. – Т. 32. – №3. – С. 358-367.

10. Тарасов, Н.И. Архитектура и реализация цифровой платформы для проведения вычислительных экспериментов на суперкомпьютерах / Н.И. Тарасов // Препринты ИПМ им. М.В. Келдыша. – 2022. – №50. – 30 с.

11. Васин, Д.В. Проектирование сервисной архитектуры цифровой платформы для предприятия розничной платформы / Д.В. Васин // Научные записки молодых исследователей. – 2020. – №2. – С. 78-86.

12. Кулькин, Д.В. Выбор языка программирования для разработки серверной части веб-приложения / Д.В. Кулькин. – Текст: непосредственный // Молодой ученый. – 2021. – № 41. – С. 9-12.

13. Лукин, И.К. Сравнительный анализ языков программирования для разработки веб-приложений / И.К. Лукин // Теория и практика современной науки. – 2017. – №2. – С. 380-385.

14. Сидоров, И.А. Архитектура пользовательского интерфейса для взаимодействия с мультиагентной средой / И.А. Сидоров // Программные продукты и системы. – 2016. – Т. 29. – №4. – С. 23-26.

15. Ханов, Р.Г. Компоненты пользовательского интерфейса в нативных мобильных приложениях с дополненной реальностью / Р.Г. Ханов, Д.А. Евдокименко // Электронные библиотеки. – 2020. – Т. 23. – №5. – С. 1104-1118.

16. Стариков, Е.М. Создание цифровых платформ на основе технологического предпринимательства / Е.М. Стариков, Е.А. Нелогова // Создание цифровых платформ на основе технологического предпринимательства. – 2020. – С. 299-314.

Ткачева Анастасия Валериевна, канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры бизнес-информатики, ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», Донецк, Россия

E-mail: tkacheva.av@yandex.ru

ORCID: 0009-0008-1410-5328

AuthorID: 1011189

Лут Мария Сергеевна, магистрант кафедры бизнес-информатики, ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», Донецк, Россия

E-mail: mashaserg16@mail.ru

ORCID: 0009-0001-9063-5426

AuthorID: 1241176

Поступила в редакцию 14.11.2024 г.

TKACHEVA Anastasiia¹,
LUT Maria¹¹ Donetsk State University, Universitetskaya str., 24, Donetsk, Russia, 283001

DESIGNING A DIGITAL PLATFORM FOR THE RESEARCHING THE INNOVATION AND INVESTMENT POTENTIAL OF THE REGION: SYSTEM-APPLIED ASPECTS

The article is devoted to the definition of system-applied aspects and concepts for the design of a domestic digital platform for the study of the innovation and investment potential of the Donetsk region. The article clearly defines the tasks and requirements for a regional digital project, outlines the need and results of the regional digital platform in the framework of regional indicative analysis. The works of researchers on the issues of process and system modeling, technological design, prototyping and software development of digital products have been studied. As part of the research, all the necessary provisions of the application architecture were conceptualized through a series of modeling, design and development processes. The development processes such as the registration of a project customer's application for the implementation of a regional digital project and the creation of a digital platform, the search for a supplier of technological components and equipment for the development of the platform, and an overview of the interaction of authorized users of the regional digital platform with each other within the competence of strategic regional goals are graphically described. A strategic map of the balanced scorecard model has been constructed to assess the degree of effectiveness of the regional project and the performance of the digital platform's functionality; a functional and cost model of the second and third lower levels of the process of preparing and implementing a regional investment project, taking into account material, digital and organizational resources; a digital and technological complex, as well as a tree of regional architecture digital platforms. The work also presents the user interface of the main page of the application and the general visualization of the platform code in the HTML hypertext markup language, cascading CSS style sheets and the multi-paradigm JavaScript programming language. The advantages of the presented programming languages and the requirements for online interactive support are indicated. The key methods and results of the study were also identified, and relevant conclusions were drawn regarding the need and importance of regional diagnostics.

Key words: *conceptualization, modeling, optimization of IT processes, design, prototyping, construction, software development, notation, application architecture, digital product, regional digital platform, programming languages, event-driven process, user interface, UI and UX segments, strategic map, functional and cost analysis, indicator.*

References

1. Tkacheva, A.V. & Lut, M.S. (2024) [Designing a digital platform for the study of the innovation and investment potential of the region: theoretical and methodological aspects]. *Novoe v e'konomicheskoy kibernetike = New in economic cybernetics*. 3, 88-108, doi: 10.5281/zenodo.13960823. EDN: GASPSM. (In Russian).
2. Shockaev, S.A. (2016) [Complex modeling of complex processes based on BPMN notation]. *Izvestiya vy'sshix uchebny'x zavedenij. Priborostroenie = News of higher educational institutions. Instrument engineering*. Vol. 59. No. 11. pp. 913-920. (In Russian).
3. Lantsev, E.A. & Dorrer, M.G. (2013) [Agent-based simulation modeling of business processes in eEPC notation]. *Nauchno-texnicheskij vestnik informacionny'x texnologij, mexaniki i optiki = Scientific and Technical Bulletin of Information Technologies, Mechanics and Optics*.

3, 86-92. (In Russian).

4. Minaev, V.A., Sychev, M.P., Vaits, E.V. & Bondar, K.M. (2019) [System-dynamic modeling of network information operations]. *Inzhenerny`e tekhnologii i sistemy` = Engineering technologies and systems*. Vol. 29. No. 1. pp. 20-39. (In Russian).

5. Pasholikov, M.A. (2016) [System-dynamic modeling of joint activities of industrial enterprises]. *Nauchno-tekhnicheskie vedomosti SPbGPU. E`konomicheskie nauki = Scientific and Technical Bulletin of St. Petersburg State University. Economic sciences*. 2, 101-110. (In Russian).

6. Simakhin, D.O. & Savkov, M.V. (2022) [Simulation modeling of a business process]. *Mezhdunarodny`j zhurnal gumanitarny`x i estestvenny`x nauk = International Journal of Humanities and Natural Sciences*. 14-4, 279-282. (In Russian).

7. Surkova, N.E. & Ostroukh, A.V. (2014) *Methodology of structural design of information systems*. Krasnoyarsk: Scientific and Innovation Center, 190 p. ISBN 978-5-906314-16-1. (In Russian).

8. Nagel, T.A. (2022) [Methods of designing the architecture of information systems]. *Molodoj ucheny`j = Young scientist*. 49, 23-26. (In Russian).

9. Gutartz, R.D. & Polyakova, P.M. (2019) [Analysis of the features of the formulation of functional requirements for an automated information system]. *Software products and systems*. Vol. 32. No. 3, 358-367. (In Russian).

10. Tarasov, N.I. (2022) [Architecture and implementation of a digital platform for conducting computational experiments on supercomputers]. *Preprinty` IPM im. M.V. Keldy`sha = Preprints of the Keldysh IPM*. No. 50, 30 p. (In Russian).

11. Vasin, D.V. (2020) [Designing the service architecture of a digital platform for a retail platform enterprise]. *Nauchny`e zapiski molody`x issledovatelej = Scientific notes of young researchers*. 2, 78-86. (In Russian).

12. Kulkin, D.V. (2021) [Choosing a programming language for developing the server side of a web application]. *Molodoj ucheny`j = Young scientist*. 41, 9-12. (In Russian).

13. Lukin, I.K. (2017) [Comparative analysis of programming languages for the development of web applications]. *Teoriya i praktika sovremennoj nauki = Theory and practice of modern science*. 2, 380-385. (In Russian).

14. Sidorov, I.A. (2016) [Architecture of the user interface for interaction with a multi-agent environment]. *Programmny`e produkty` i sistemy` = Software products and systems*. Vol. 29. No. 4, 23-26. (In Russian).

15. Khanov, R.G. & Evdokimenko, D.A. (2020) [Components of the user interface in native mobile applications with augmented reality]. *E`lektronny`e biblioteki = Electronic libraries*. Vol. 23. No. 5, pp. 1104-1118. (In Russian).

16. Starikov, E.M. & Nelogova, E.A. (2020) [Creation of digital platforms based on technological entrepreneurship]. *Sozdanie cifrovoy`x platform na osnove tekhnologicheskogo predprinimatel`stva = Creation of digital platforms based on technological entrepreneurship*. pp. 299-314. (In Russian).

Tkacheva Anastasiia, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Business Informatics, Donetsk State University, Donetsk, Russia
E-mail: tkacheva.av@yandex.ru
ORCID: 0009-0008-1410-5328
AuthorID: 1011189

Lut Maria, Master Student of the Department of Business Informatics, Donetsk State University, Donetsk, Russia

E-mail: mashaserg16@mail.ru

ORCID: 0009-0001-9063-5426

AuthorID: 1241176

Received 14.11.2024